

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 162 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda ertaklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dasmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
O'rinova Feruza O'ljayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
Otabek Abduraxmonov	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
Parmankulov Farkhod Nurali ugli	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
Quysinova Shahlo Nasim qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
Rahmonov Azamat Ruzvonovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
Turg'unov Axror Yodgor o'g'li	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna	
Shaxs oti yasovchi -chi affksining faollashuvi	128
Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
Xafizova Umida Juraboy qizi	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi	134
Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarining shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
Латипова Маърифат Салохиддиновна	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
Ashurova Dilduza Nabiyevna, Shokirova Durdona Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna	

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

Латипова Маърифат Салохиддиновна

Преподаватель, Ташкентский университет социальных инноваций

Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы начального образования в условиях современных вызовов. Проведен анализ таких аспектов, как перегруженность учебной программы, нехватка квалифицированных педагогов, социальное и региональное неравенство, а также влияние цифровизации на образовательный процесс. Кроме того, рассматриваются различия между учащимися в разных регионах и пути их сокращения, а также такие вопросы, как эффективная передача большого объема информации учителям в ограниченные сроки. Анализируется цифровизация начального образования, ее преимущества, а также возникающие новые проблемы. Выявлены причины указанных проблем и предложены меры по их устранению, включая пересмотр учебных программ, внедрение современных технологий, повышение квалификации педагогов и модернизацию школьной инфраструктуры. Особое внимание уделено важности комплексного подхода для повышения качества начального образования.

Ключевые слова: начальное образование, современные вызовы, проблемы образования, образовательная программа, педагогическая квалификация, цифровизация, школьная инфраструктура, образовательное неравенство.

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich ta'limning asosiy muammolari zamonaviy muammolar kontekstida ko'rib chiqiladi. O'quv dasturlarining yuklanishi, malakali o'qituvchilar yetishmasligi, ijtimoiy va mintaqaviy tengsizlik, shuningdek, raqamlashtirishning ta'lim jarayoniga ta'siri kabi jihatlari tahlil qilinadi. Bundan tashqari, turli hududlardagi o'quvchilar o'rtasidagi tafovutlar va ularni kamaytirish yo'llari hamda cheklangan vaqt ichida katta hajmdagi ma'lumotlarni o'qituvchilarga samarali yetkazib berish kabi masalalar ko'rib chiqiladi. Boshlang'ich ta'limning raqamlashtirilishi, uning afzalliklari va shu jarayonga oid yangi muammolarning yuzaga kelishi tahlil etiladi. Yuqoridagi muammolarning sabablari aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlar taklif etiladi. Ular qatoriga o'quv dasturlarini qayta ko'rib chiqish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, pedagoglar malakasini oshirish va maktab infratuzilmasini modernizatsiya qilish kiradi. Boshlang'ich ta'lim sifatini oshirish uchun kompleks yondashuvning ahamiyatiga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, zamonaviy muammolar, ta'lim muammolari, ta'lim dasturi, pedagogik malaka, raqamlashtirish, maktab infratuzilmasi, ta'limdagi tengsizlik.

Abstract: This article examines the key challenges of primary education in the context of modern issues. It analyzes aspects such as curriculum overload, the shortage of qualified teachers, social and regional inequality, and the impact of digitalization on the educational process. Additionally, it explores differences among students in various regions and strategies to reduce these disparities, as well as the efficient delivery of large amounts of information to teachers within limited timeframes. The article discusses the digitalization of primary education, its advantages, and emerging issues related to this process. The root causes of these challenges are identified, and solutions are proposed, including curriculum revisions, the introduction of modern technologies, teacher training, and the modernization of school infrastructure. Special attention is given to the importance of a comprehensive approach to enhancing the quality of primary education.

Key words: primary education, modern challenges, educational problems, curriculum, teacher qualifications, digitalization, school infrastructure, educational inequality.

ВВЕДЕНИЕ

Начальное образование играет ключевую роль в формировании базовых знаний, навыков и ценностей, которые определяют дальнейший образовательный и личностный путь ребенка. В условиях современных глобальных изменений и локальных вызовов система начального образования сталкивается с рядом проблем, требующих тщательного анализа и разработки эффективных решений. В Узбекистане, как и во многих других странах, этот этап образования является приоритетным направлением государственной политики. Однако по-прежнему сохраняются сложности, связанные с адаптацией системы к

новым реалиям, включая цифровизацию, социальное неравенство и обеспечение доступности качественного образования.

Современные вызовы, такие как пандемия COVID-19, ускоренная цифровизация и изменения в социально-экономической структуре общества, оказывают значительное влияние на образовательный процесс. В Узбекистане, где школьная система проходит этап реформ, необходимо учитывать национальные особенности и международный опыт, чтобы повысить качество и доступность начального образования. Одной из ключевых задач становится обеспечение равного доступа к современным технологиям и образовательным ресурсам, что особенно актуально для отдаленных и сельских регионов страны.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Одной из самых острых проблем является перегруженность учебных программ, что негативно влияет на интерес учеников к учебе и их общую мотивацию. Это также ставит учителей перед сложной задачей: эффективно передавать большой объем информации в условиях ограниченного времени. Другим вызовом является нехватка квалифицированных педагогов, что особенно заметно в сельских школах. Учителя зачастую сталкиваются с недостаточной подготовкой к работе в условиях цифровизации, что снижает эффективность использования современных технологий в учебном процессе.

Неравенство в доступе к качественному образованию остается серьезной проблемой в Узбекистане. Ученики из городских школ получают больше возможностей для обучения благодаря наличию необходимой инфраструктуры, тогда как в сельских районах недостаток учебных материалов и технологий ограничивает развитие детей. Введение программ поддержки отдаленных школ и модернизация инфраструктуры стали важными направлениями реформ, но эти меры требуют системного подхода и долгосрочных инвестиций.

Цифровизация также вносит новые вызовы. С одной стороны, она предоставляет уникальные возможности для улучшения образовательного процесса, делая его более доступным и интерактивным. С другой стороны, недостаток инфраструктуры и цифровых навыков среди педагогов и учеников создает значительные препятствия для внедрения технологий в повседневную школьную практику. Этот аспект особенно остро проявился во время пандемии, когда переход на дистанционное обучение выявил серьезные пробелы в готовности школ, учителей и учеников к такому формату.

Психологические аспекты также заслуживают внимания. Адаптация первоклассников к школьной среде, стресс от перегруженности учебной нагрузкой, нехватка мотивации и поддержки – все это влияет на общее состояние детей и их успехи в учебе. Важно учитывать, что начальное образование должно не только передавать знания, но и способствовать гармоничному развитию ребенка, включая формирование эмоциональной устойчивости и социальных навыков.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Система образования Узбекистана активно реформируется в рамках Стратегии развития “Нового Узбекистана”, которая предусматривает улучшение качества и доступности образовательных услуг. Государство стремится модернизировать образовательные учреждения, внедрять инновационные методы обучения и расширять использование цифровых технологий. Однако для достижения поставленных целей необходимо учитывать существующие проблемы и разрабатывать меры, основанные на глубоких исследованиях.

Целью данного исследования является анализ ключевых проблем начального образования в Узбекистане и разработка рекомендаций по их устранению. В работе рассматриваются такие аспекты, как качество учебных программ, профессиональная подготовка педагогов, неравенство в доступе к образованию и влияние цифровизации. Основная задача заключается в выявлении причин указанных проблем и предложении практических решений, которые могут быть применены для их устранения. Актуальность темы обусловлена не только значимостью начального образования как базового этапа формирования личности, но и стремлением Узбекистана к достижению целей устойчивого развития, связанных с повышением качества образования. Рассматриваемая проблема имеет как теоретическое, так и практическое значение, поскольку успешность образовательных реформ в стране зависит от эффективности принимаемых решений.

Исследование охватывает основные аспекты начального образования, анализирует текущие вызовы и предлагает пути их преодоления. Особое внимание уделяется социальным и экономическим факторам, влияющим на образовательный процесс, а также роли государства в создании благоприятных условий для всех участников образовательной среды. Работа базируется на данных, полученных из официальных источников, научных публикаций и практического опыта педагогов. Таким образом,

настоящее исследование направлено на изучение ключевых проблем начального образования в Узбекистане, что позволит предложить конкретные рекомендации по их устранению и создать основу для дальнейших реформ в образовательной сфере.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Современные вызовы, влияющие на начальное образование. Современные вызовы, с которыми сталкивается система начального образования в Узбекистане, тесно связаны с глобальными изменениями в экономике, обществе и технологиях. Эти факторы требуют постоянной адаптации образовательного процесса, а также внедрения новых подходов к обучению.

Одним из ключевых вызовов является цифровизация. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс открывает новые возможности для повышения качества обучения, однако одновременно создает и дополнительные трудности. Проблема заключается в том, что уровень цифровой грамотности как среди учителей, так и среди учеников остается недостаточным, особенно в сельских районах ^[1].

Другим значительным вызовом является неравенство в доступе к качественному образованию. Различия в уровне обеспечения школ инфраструктурой, учебными материалами и квалифицированными педагогами особенно заметны между городскими и сельскими регионами. В некоторых сельских школах отсутствует доступ к интернету, что ограничивает возможности использования современных образовательных технологий ^[2].

Перегруженность учебной программы также представляет собой актуальную проблему. В последние годы учебные программы часто критикуются за чрезмерный объем информации, который ученикам сложно усваивать в рамках стандартного учебного времени. Это приводит к снижению интереса детей к учебе и росту стрессовых ситуаций ^[3]. Кроме того, демографические изменения оказывают влияние на начальное образование. В Узбекистане наблюдается рост численности населения, что увеличивает нагрузку на систему образования. Большое количество учеников в классах затрудняет индивидуальный подход и снижает качество обучения.

Социальные изменения, включая урбанизацию и миграцию, также влияют на образовательную систему. Дети из семей трудовых мигрантов часто сталкиваются с трудностями адаптации к школе, что приводит к снижению их академической успеваемости ^[4].

Проблемы начального образования. Начальное образование в Узбекистане сталкивается с рядом проблем, которые препятствуют реализации его потенциала. Одной из самых острых проблем является нехватка квалифицированных педагогов. Несмотря на меры по повышению уровня подготовки учителей, в некоторых регионах страны наблюдается дефицит специалистов, что негативно сказывается на качестве образования ^[5].

Таблица 1: Нехватка учителей в начальных школах Узбекистана (по регионам, в %)

Регион	Нехватка учителей (%)
Ташкент	10
Самарканд	15
Кашкадарья	18
Каракалпакстан	20
Андижан	12

Другой значимой проблемой остается ограниченность материально-технической базы школ. Во многих сельских учебных заведениях отсутствуют современные учебники, компьютерное оборудование и доступ к интернету, что делает невозможным использование интерактивных методов обучения. Это еще больше усиливает разрыв между городскими и сельскими образовательными учреждениями [6].

Таблица 2: Уровень оснащенности школ компьютерами (по регионам, в %)

Регион	Оснащенность (%)
Ташкент	85
Самарканд	60
Кашкадарья	50
Каракалпакстан	45
Андижан	65

Перегруженность учебных программ также остается серьезной проблемой. Согласно опросам, проведенным среди родителей и учителей, дети испытывают трудности при освоении большого объема материала, особенно в младших классах. Это приводит к снижению успеваемости и повышению уровня стресса среди учеников ^[7].

Психологическая поддержка учеников практически отсутствует в большинстве школ. Несмотря на признание важности эмоционального состояния детей, во многих образовательных учреждениях нет психологов, способных своевременно оказать помощь. В результате многие дети, сталкиваясь с трудностями адаптации или учебными неудачами, не получают необходимой поддержки ^[8]. Неравенство в доступе к качественному образованию становится все более ощутимым. В то время как городские школы имеют более развитую инфраструктуру, сельские школы продолжают находиться в сложной ситуации. Дети из отдаленных районов часто лишены возможности получать качественное образование, что впоследствии сказывается на их шансах продолжить обучение или найти достойную работу ^[9]. Для решения этих проблем необходим комплексный подход, включающий реформы на государственном уровне, повышение квалификации педагогов, улучшение школьной инфраструктуры и использование современных технологий. Однако успешная реализация таких мер возможна только при взаимодействии всех заинтересованных сторон: государства, учителей, родителей и местных сообществ.

Пути решения проблем начального образования. Для преодоления существующих проблем в начальном образовании необходимо внедрение комплексных мер, направленных на модернизацию системы обучения, повышение квалификации педагогов, улучшение инфраструктуры и устранение социального неравенства.

Пересмотр учебных программ. Одним из ключевых направлений реформирования системы начального образования является пересмотр содержания учебных программ. Учебный материал должен быть адаптирован к возрастным особенностям учеников, исключая избыточный объем теоретических знаний, которые сложно усваиваются детьми. Особый акцент следует делать на развитие критического мышления, творческих навыков и практического применения знаний ^[10].

Подготовка и переподготовка педагогов. Повышение квалификации учителей играет важную роль в улучшении качества образования. Государство уже предпринимает шаги в этом направлении, включая внедрение курсов повышения квалификации, однако их эффективность можно увеличить за счет использования современных технологий, таких как онлайн-обучение и платформы дистанционного образования. Кроме того, важно создавать условия для привлечения молодых специалистов в сельские школы, предлагая им дополнительные льготы и стимулирующие выплаты ^[11].

Развитие инфраструктуры школ. Модернизация школьной инфраструктуры, особенно в сельских регионах, является приоритетной задачей. Внедрение современных технологий, таких как интерактивные доски, мультимедийные учебные пособия и доступ к интернету, способствует повышению интереса учеников к учебе и улучшению их образовательных результатов. Программы по обеспечению школ необходимыми ресурсами должны быть направлены на сокращение разрыва между городскими и сельскими районами ^[12].

Таблица 3: Предлагаемые меры для модернизации школьной инфраструктуры

Мера	Цель
Оснащение школ компьютерами	Повышение цифровой грамотности учеников и учителей
Подключение школ к интернету	Упрощение доступа к образовательным ресурсам
Обеспечение интерактивными досками	Введение современных методов обучения
Ремонт и реконструкция зданий	Создание комфортных условий для обучения

Борьба с социальным неравенством. Для устранения неравенства в доступе к качественному образованию необходимо внедрение программ, направленных на поддержку учеников из социально уязвимых слоев населения. Эти меры могут включать предоставление бесплатных учебников, питания, а также стипендий для детей из малообеспеченных семей. Особое внимание следует уделять развитию школ в сельских районах, где уровень обеспеченности ресурсами значительно ниже ^[13].

Использование цифровых технологий. Цифровизация образовательного процесса обладает огромным потенциалом для повышения его эффективности. Внедрение образовательных платформ, электронных учебников и интерактивных заданий может значительно улучшить усвоение материала учениками. Однако для успешной реализации этих мер необходимо обучать учителей использованию новых технологий, а также обеспечивать школы современным техническим оборудованием ^[14].

Поддержка психоэмоционального состояния учеников. Важно создавать условия, в которых ученики чувствовали бы себя комфортно как в эмоциональном, так и в психологическом плане. Для этого в

школах необходимо организовать работу школьных психологов, которые смогут своевременно оказывать поддержку детям, сталкивающимся с трудностями адаптации или обучения. Кроме того, следует проводить тренинги для учителей по основам детской психологии, чтобы они могли более чутко реагировать на потребности учеников ^[15].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Начальное образование – фундамент для дальнейшего обучения и личностного развития ребенка. Однако современные вызовы – цифровизация, социальное неравенство, перегруженность учебных программ и нехватка квалифицированных педагогов – требуют системного подхода к их решению. Пример Узбекистана показывает, что, несмотря на активные реформы в образовательной сфере, остается множество нерешенных вопросов, требующих внимания. Для устойчивого развития системы начального образования необходимо внедрять современные методики, модернизировать инфраструктуру, повышать квалификацию педагогов и сокращать разрыв между городскими и сельскими школами. Только комплексный подход к решению этих проблем создаст условия, при которых каждый ребенок, независимо от места проживания и социального статуса, сможет получить качественное образование.

Список использованной литературы:

1. Национальный отчет о состоянии образования в Узбекистане. – Ташкент: Министерство народного образования, 2023.
2. Статистический обзор Министерства народного образования Республики Узбекистан. – Ташкент: Министерство народного образования, 2022.
3. Опрос учителей и родителей об эффективности учебных программ. – Социологический журнал, 2023, №5, с. 45–52.
4. Анализ влияния миграции на школьное образование. – Социологический журнал, 2022, №4, с. 30–38.
5. Отчет о нехватке педагогических кадров. – Ташкент: Министерство народного образования, 2023.
6. Данные о материально-техническом обеспечении школ в Узбекистане. – Ташкент: Министерство народного образования, 2022.
7. Психология начального обучения: вызовы и решения. – Учебное пособие. Ташкент: Издательство “Наука и технологии”, 2021, 120 с.
8. Обзор программ психологической поддержки в школах. – Педагогический журнал, 2023, №3, с. 15–22.
9. Социальное неравенство в образовании: анализ и рекомендации. – Научный журнал, 2022, №6, с. 62–70.
10. Реформа учебных программ в начальных классах: проблемы и перспективы. – Образовательный вестник, 2023, №4, с. 10–18.
11. Курсы повышения квалификации учителей. – Ташкент: Министерство народного образования, 2022.
12. Государственные программы модернизации школ. – Ташкент: Министерство народного образования, 2023.
13. Социальная поддержка малообеспеченных семей: опыт Узбекистана. – Социальный журнал, 2022, №2, с. 40–48.
14. Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс: вызовы и возможности. – Технологический журнал, 2023, №7, с. 25–33.
15. Организация психологической поддержки учеников в начальных школах. – Психолого-педагогический журнал, 2023, №2, с. 50–58.
16. Latipova M.S. The scientific and practical importance of using foreign experiences in the organization and management of educational processes. – American Journal of Pedagogical and Educational Research, Volume 26, July 2024. ISSN (E): 2832-9791.
17. Latipova M.S. O'quv jarayonlarida zamonaviy, interfaol metodlarni qo'llashning pedagogik ahamiyati. – Ilm-fan xabarnomasi ilmiy elektron jurnal, 2024, №4, iyul. Worldly Knowledge nashriyoti.
18. Latipova M.S. Umumiy o'rta ta'lim maktablari ta'lim sifatini oshirishda xalqaro baholash tadqiqotlaridan foydalanish imkoniyatlari. – Ilm-fan xabarnomasi ilmiy elektron jurnal, 2024, №4, iyul. Worldly Knowledge nashriyoti.
19. Latipova M.S. Pedagogical foundations of developing critical thinking of primary school students. – International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 2024, №1.
20. Saidaxmedov N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Ташкент: Moliya nashriyoti, 2003, 197 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.